

РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

*THE ROLE OF THE EDUCATOR OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF
CREATIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN*

Тетяна КОЗАК/Tetiana KOZAK

Анотація: Стаття присвячена актуальній темі щодо ролі вихователя закладів дошкільної освіти в розвитку творчості дітей дошкільного віку. У статті поставлено за мету теоретичного аналізу порушеної теми, проведення опитувальника серед вихователів та визначення ролі вихователя у розвитку творчості дітей дошкільного віку. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: проаналізувати науково-педагогічну літературу з обраної теми; розробити та впровадити опитувальник для визначення сформованості творчості у вихователів, визначити більш придатні форми та методи для розвитку творчості дітей дошкільного віку.

Ключові слова: вихователь, роль вихователя, розвиток творчості дітей дошкільного віку.

Abstract: The article is devoted to the topical topic of the role of the teacher of preschool education institutions in the development of creativity of preschool children. The aim of the article is to theoretically analyze the discussed topic, conduct a questionnaire among educators and determine the role of the educator in the development of creativity of preschool children. To achieve the set goal, you need to complete the following tasks: analyze the scientific and pedagogical literature on the chosen topic; to develop and implement a questionnaire to determine the creativity of educators, to determine more suitable forms and methods for the development of creativity of preschool children.

Keywords: teacher, the role of the teacher, development of creativity of preschool children.

1 Вступ

Тенденція розвитку сучасного суспільства визначає важливість нового типу особистості – творчої, креативної, з високим рівнем духовної культури. Тому особливо важливо розвивати у дітей дошкільного віку здатність творчо мислити, приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни навколишнього середовища, створювати нові ідеї.

Роль вихователя у розвитку творчості дітей дошкільного віку надзвичайно важлива, оскільки в дітей дошкільного віку формуються елементарні ручні навички, уява, вміння самовираження в різних видах мистецтва. Творчість – це не лише форма самовираження, а й спосіб розвитку творчого мислення, приймати нестандартні рішення. Саме вихователь закладу дошкільної освіти має величезний вплив на всебічний розвиток дитини дошкільного віку, та має на меті творчо надихати та підтримуючи відповідними методами та формами розвиток творчості дітей дошкільного віку.

Розвитку творчої особистості знаходить відображення і в основних нормативних освітніх актах: Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти.

2 Мета і завдання дослідження

Метою даної статті є теоретичний аналіз порушеної теми, проведення опитувальника серед вихователів та визначення ролі вихователя у розвитку творчості дітей дошкільного віку. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні **завдання:** проаналізувати науково-педагогічну літературу з обраної теми; розробити та впровадити опитувальник для визначення сформованості творчості у вихователів, визначити більш придатні форми та методи для розвитку творчості дітей дошкільного віку.

3 Методи дослідження

У процесі теоретично-практичному дослідженні у даному напрямку було застосовано аналіз науково-педагогічної літератури, синтез, систематизацію та узагальнення інформації.

4 Основна частина

Дошкільний період вважається найсприятливішим періодом у житті дитини для розвитку її творчості та її прояву в сфері інтелектуальної та художньої діяльності. У цей період відбувається становлення і розвиток більшості психологічних процесів, включаючи сфери пам'яті, мислення, сприйняття, уяви, емоцій, культури до світу мистецтв.

Аналізуючи науково-педагогічну літературу в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку ряд авторів наголошують на тому, що творчість веде до активного розвитку пам'яті, уяви, прагнення до самореалізації. Більшість науковців, погоджуються з тим, що творчість – це практична діяльність, результатом якої є створення власних оригінальних ідей та здатність мислити, діяти до нестандартних рішень, що в свою чергу сприяє до креативного мислення дітей дошкільного віку.

На думку В. Барко, досліджуючи природу формування творчих здібностей, розглядає їх як «природну функцію мозку, яка виявляється і реалізується в діяльності при наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній діяльності. В. Барко (1991).

На думку М. Веракс розглядає творчі здібності людини як індивідуальні її особливості (специфічні якості), які визначають успішність виконання нею творчої діяльності різного роду. М. Веракс (1990).

Завдання вихователя – створити умови, сприятливі для розвитку творчості дітей дошкільного віку, і при цьому не нав'язувати їм готові зразки. Важливо дозволити дітям дошкільного віку до свободи у виборі технік і матеріалів, одночасно надихаючи їх досліджувати нові форми та рішення. Вихователь своїм підходом може пробудити в дітей дошкільного віку цікавість до світу, бажання творчо мислити та діяти оригінально.

Одне з ключових завдань вихователя правильно застосовувати методи та форми в організації в навчально-виховного процесу, щоб це сприяло розвитку творчості. Заклад дошкільної освіти повинен бути оснащений різноманітними художніми матеріалами, такими як фарби, кольорові олівці, пластилін, кольоровий папір, ножиці, пензлі та клей, що дозволить дітям дошкільного віку експериментувати та відкривати нові можливості. Вихователь повинен подбати про те, щоб матеріали були легкодоступними та безпечними для використання, а простір був чистим і охайним, що сприяє зосередженню дітей дошкільного віку та їхньому залученню до творчого процесу.

Як наголошують науковці Т. Козак, Т. Єськова, творча діяльність дитини дошкільного віку вимагає особливої емоційної атмосфери, вільної і позбавленої нервозності, яку вихователь створює разом з дітьми. Такої атмосфери іноді бракує в закладах дошкільної освіти. Переважає схематизм і відсутність гнучкості, які смертельні для будь-якого творчої діяльності. Вихователь має бути особистістю, що створює сприятливу атмосферу і настрої, що викликає впевненість у власних силах і захоплення тією чи творчою діяльністю. Т. Козак, Т. Єськова (2024).

Тому, на наш погляд було доречно зробити опитувальник для вихователів щодо виявлення сформованості до творчості та готовності їх впроваджувати в навчально-виховний процес закладу дошкільної освіти.

Опитувальник був розроблений та впроваджений під час освітнього процесу здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу заочної форми навчання Українського

державного університету імені Михайла Драгоманова, Педагогічного факультету, кафедри дошкільної освіти. Було задіяно в опитувальнику 60 здобувачів, які безпосередньо працюють в закладах дошкільної освіти в приватній та державній формі власності, це нам дало біль ширше опитати та глибше зрозуміти щодо сформованості вихователів до творчості та готовності до творчості з дітьми дошкільного віку.

Опитувальник складається з двадцяти семи питань, що в свою чергу поділений на теоретичну частину та практичну частину. Пропонуємо Вашій увазі переглянути перелік питань, які були використанні під час опитування.

Е. Фромм у роботі «Мистецтво любити» справедливо зазначає, що якщо людина нічого не творить, тоді вона починає руйнувати вже існуюче.

5 Опитувальник на виявлення сформованості творчості у вихователів

Шановні вихователі !

Наукове дослідження, в якому Ви берете участь, покликане з'ясувати Ваше ставлення до творчості, творчості дітей та конкретизувати Вашу методiku щодо розвитку творчості у дітей дошкільного віку.

Прочитайте, будь ласка, уважно кожне запитання і дайте відповідь. Опитувальник анонімний. Опитувальник складається з теоретичної та практичної частини. Результати будуть використані в узагальненому вигляді з метою наукового дослідження.

Ми будемо вдячні за Вашу щирість.

6 Теоретична частина

1. Що, на Вашу думку, означає поняття «творчість»?
2. Чи вважаєте Ви, що творчість є вродженою рисою або її можна розвинути через навчання? Чому?
3. Чи є, на Вашу думку, творчість однаково важливою для всіх дітей?
4. Які головні фактори впливають на розвиток творчості у дітей (середовище, ресурси, навички вихователя, ваш варіант)?
5. Яку роль відіграє вихователь у розвитку творчих здібностей дитини? Чи вважаєте Ви цю роль ключовою? Чому?
6. Як Ви вважаєте, чи може дитина стати більш творчою через планомірні зусилля? Чи повинна творчість бути природною та спонтанною?
7. Чи є важливим, на Вашу думку, надихати дітей на оригінальність або краще розвивати їх здатність до імітації?
8. Як Ви визначаєте, що дитина проявляє творчі здібності? Які критерії використовуєте для цього?
9. Як Ви вважаєте, чи є вік дитини важливим фактором для розвитку творчих здібностей? Якщо так, у чому це проявляється?
10. Чи має творча діяльність вплив на інші аспекти розвитку дитини (емоційний, соціальний, когнітивний)? Як саме?
11. Які основні виклики, на Ваш погляд, виникають під час розвитку творчості у дітей?
12. Чи маєте Ви особисті переконання або підходи до творчості, які Ви вважаєте унікальними або відмінними від традиційних методів?
13. Як Ви бачите ідеальний підхід до розвитку творчості у дитини?

7 Практична частина

1. Які конкретні методи або техніки Ви використовуєте для стимулювання творчих здібностей у дітей? Опишіть їх.
2. Чи дозволяєте Ви дітям самостійно вибирати матеріали або теми для творчої діяльності? Як це впливає на їхню мотивацію?
3. Чи використовуєте Ви спеціальні творчі техніки, наприклад: метод шести капелюхів Едварда де Боно, техніку мозкового штурму або «іноземні перспективи»? Як діти на це реагують?
4. Які вправи або завдання Ви використовуєте для розвитку уяви та творчого мислення дітей? Чи працюєте Ви з рольовими іграми, казками, мистецтвом?
5. Чи надаєте Ви дітям свободу у виконанні творчих завдань, чи вони виконують завдання за чіткими інструкціями? Як це впливає на результат?
6. Як Ви заохочуєте дітей до пошуку нових ідей або альтернативних шляхів вирішення завдань? Чи використовуєте Ви спеціальні прийоми для цього?
7. Як Ви оцінюєте творчі досягнення дітей? Чи робите Ви це? Якщо так, то як саме?
8. Чи використовуєте Ви групову роботу для розвитку творчості дітей? Як це впливає на їхню взаємодію і результати?
9. Як Ви допомагаєте дітям подолати труднощі у творчих завданнях? Які прийоми використовуєте для мотивації?
10. Як часто Ви змінюєте підходи або методи у своїй практиці для розвитку творчості? Чи експериментуєте з новими методами?
11. Чи спостерігали Ви випадки, коли діти, які проявляли творчість, показували кращі результати у навчанні або соціальній взаємодії? Якщо так, наведіть приклади.
12. Як Ви ставитеся до використання технічних або цифрових засобів для розвитку творчості дітей (наприклад, планшетів, комп'ютерів, мультимедійних проєктів)?
13. У яких можливостях професійного розвитку ви берете участь, щоб покращити свою педагогічну практику?
14. Чи можете ви розповісти про будь-які унікальні проєкти чи ініціативи, які ви реалізували у своїй групі?

Роль вихователя в розвитку творчості дітей, має великий вплив на дитину та обираючи творчі рішення, тобто залучаючи різноманітні форми та методи в щоденній роботі з дітьми дошкільного віку, ми створюємо середовище, повне можливостей для наших вихованців. Таким чином, навчаючись, ми опосередковано навчаємо дітей набагато більшій кількості навичок, ніж ми думаємо.

Опитувальник нам дав можливість розуміння того, що вихователі мають бути творчими до дітей дошкільного віку та володіти методами і формами, які сприяють творчому розвитку дітей дошкільного віку, будувати навчально-виховний процес відповідно до інтересів дітей, заохочувати дітей, використовувати спеціальні творчі техніки, наприклад: метод шести капелюхів Едварда де Боно, техніку мозкового штурму або «іноземні перспективи» тощо.

Також, завдання нашого досліджування полягало в узагальненні, систематизації більш придатних методів, форм для розвитку творчості дітей дошкільного віку:

1. **Заохочення на дискусію та відкриття нових креативних ідей** – діти є природними дослідниками світу. Вихователі заохочують їх ставити запитання, експериментувати тощо. Це дозволяє дітям дошкільного віку розвивати свою допитливість і креативність.

2. **Створення творчого середовища** – вихователі створюють особливий простір, де діти дошкільного віку можуть вільно творити, малювати чи конструювати тощо. Дітям потрібне місце, де вони можуть виражати себе без обмежень.
3. **Експериментування з матеріалом** – вихователі пропонують різноманітні матеріали для творчих реалізацій ідей, такі як: кольорові олівці, фарби, різні види художнього матеріалу. Чим більше різноманітності, тим більше шансів розвинути різноманітні креативне мислення.
4. **Розвиваємо уяву, творче мислення** – вихователі заохочують дітей дошкільного віку розвивати свою уяву за допомогою розповіді, імпрровізації, музично-театралізованої гри, тощо. Це чудовий спосіб розвивати уяву, творче мислення.
5. **Індивідуальний підхід до дитини** – кожна дитина унікальна, тому важливо цінувати та підтримувати різноманітність ідей. Це формує їхню впевненість у собі та позитивне ставлення до творчості, світосприйняття.

8 Висновки

Отже, у даній статті проаналізовано науково-педагогічну літературу щодо розвитку дитини дошкільного віку та про важливість готовності вихователя до творчих завдань. В опитувальнику було виявлено про готовність вихователі до творчості, до впровадження спеціальних творчих завдань.

Кожна дитина дошкільного віку унікальна і неповторна, з творчим потенціалом, який можна розвивати. Завдання вихователя – створити умови для розвитку дитячої творчості, усунути бар'єри, що блокують творчість у дітей та стимулювати творчі здібності. Творчі здібності дитини дошкільного віку проявляються в її творчості, відкриттях, нових вчинках і приносять їй багато радості та задоволення.

Література

- Барко В. Як визначити творчі здібності дитини? / Київ. 1991. 49 с
- Базовий компонент дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
- Веракс М. Діалектичне мислення і творчість. Питання психології. 1990. №4. С. 9 – 13.
- Zeynep D. (2019). Investigating the Creativity of Children in Early Childhood Education Institutions. Universal Journal of Educational Research, 7(3). С. 652 – 658.
DOI: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1207637>
- Козак Т., ЄськоваТ. (2024) Розвиток кретивного мислення дітей дошкільного віку в дворчій діяльності. *Вісник науки та освіти*. № 12 (30). DOI:<http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/18445>
- Milovský, M. (Ed.). (2003). Guide to Conducting Sampling by the Snowball Method: Snowball Sampling. Government Office of the Czech Republic.
DO: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/1660/357/Prirucka_Snowball_Sampling1.pdf
- Про дошкільну освіту. Закон України від 11.07.2001 № 2628-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text>

Тетяна КОЗАК

доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного факультету
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Україна, місто Київ, вулиця Пирогова 9
t.v.kozak@npu.edu.ua

Тетяна КОЗАК, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, сфера наукових інтересів: творчість майбутніх вихователів, творчі здібності дітей дошкільного віку; місце роботи: кафедра дошкільної освіти Педагогічного факультету, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.